

Uso de LLM para Tomada de Decisões Arquiteturais: Estudo de Caso com Profissionais Brasileiros

Olá!

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa que tem como objetivo investigar o processo de tomada de decisões em arquitetura de software na perspectiva de profissionais da indústria brasileira, bem como o uso de Large Language Models (LLMs) nesse contexto.

* Indica uma pergunta obrigatória

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Prezado(a) Senhor(a),

Você está sendo convidado(a) a fazer parte de uma pesquisa para coleta de dados, pedimos gentilmente sua participação nesta pesquisa para fazermos um estudo que tem como objetivo investigar o processo de tomada de decisões em arquitetura de software na perspectiva de profissionais da indústria brasileira, bem como o uso de Large Language Models (LLMs) nesse contexto. Vale ressaltar que sua participação não é obrigatória nesta pesquisa.

1) Procedimento

A pessoa participante será convidada a participar de uma entrevista sobre práticas de tomada de decisão arquitetural e o uso de ferramentas baseadas em LLMs (ex.: ChatGPT, Copilot) no contexto profissional. Os resultados da pesquisa serão anonimizados e poderão ser publicados em um artigo científico, justamente de análises quantitativas e qualitativas sobre eles.

2) Confidencialidade da pesquisa

Os dados coletados durante o estudo destinam-se estritamente a atividades da pesquisa, e por isso, não sendo utilizados em qualquer forma de avaliação profissional ou pessoal. Toda informação coletada neste estudo é confidencial, e seu nome e o nome da sua organização não serão identificados de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para esse fim.

3) Custos e Benefícios

Por meio desta pesquisa espera-se entender os desafios, métodos e impactos do uso de LLMs em decisões de arquitetura de software, comparando as práticas adotadas na indústria com os fundamentos teóricos existentes, contribuindo para a comunidade acadêmica e profissional com insights sobre práticas brasileiras. Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos. Nesta pesquisa, a pessoa participante não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e, também, não receberão qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido a sua participação.

4) Participação

Você está sendo convidado a participar por possuir experiência relevante, seja em cargos formais de arquitetura, tomada de decisões arquiteturais em equipe, ou uso de LLMs para arquitetura de software. Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. A pessoa participante tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. A pessoa participante também tem o direito de se recusar a responder a qualquer questão dos questionários e/ou entrevistas. Este documento (TCLE) será elaborado em duas VIAS, que serão rubricadas em todas as suas páginas, exceto a com as assinaturas, e assinadas ao seu término pela pessoa participante e pelo pesquisador responsável, ficando uma via com cada um.

5) Declaração de Consentimento

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de

consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Declaro ter mais de 18 anos e dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo.

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas a qualquer momento. Os dados para contato são os seguintes:

Pesquisador: Gabriel Souza Maia

E-mail: gsm@icomp.ufam.edu.br

Orientadora: Tayana Uchôa Conte

E-mail: tayana@icomp.ufam.edu.br

Coorientador: Nabson Paiva Souza da Silva

E-mail: nabson.paiva@icomp.ufam.edu.br

1. Declaração de Consentimento do Participante *

Marque todas que se aplicam.

Fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser, também estou ciente de que toda informação coletada nesse estudo é confidencial e seu nome e o nome da sua organização não serão identificados de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para esse fim.

2. Nome completo *

3. E-mail *

4. Você já usou LLM para auxiliar em alguma atividade de Arquitetura de Software? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR:

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante para participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.

Nome do Pesquisador: Gabriel Souza Maia

Data: Manaus, 11 de Maio de 2025

Formulário de Caracterização e Autoavaliação

5. Como você avalia sua experiência com Arquitetura de Software *

Marcar apenas uma oval.

Nenhuma experiência prática, apenas conhecimento teórico

Pouca experiência, mas já participei de discussões ou ajudei em algumas decisões de projeto

Experiência moderada, já projetei partes de um sistema ou contribuí para decisões arquiteturais

Experiência significativa, já projetei e implementei arquiteturas de software em projetos reais

Experiência avançada, lidero ou oriento decisões arquiteturais em múltiplos projetos

6. **Tempo de experiência com atividades relacionadas à arquitetura de software** *
- (Ex: participar ativamente na escolha de arquitetura de projetos, definir padrões técnicos, criar diagramas, etc.)

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- 1 a 3 anos
- 3 a 5 anos
- 5 a 10 anos
- Mais de 10 anos

7. **Setor de atuação da empresa** *

Marcar apenas uma oval.

- Tecnologia da Informação (TI) / Software
- Finanças/Bancário
- Varejo/E-commerce
- Governo/Público
- Terceirização de TI (Consultoria/Outsourcing)
- Outro: _____

8. **Porte da empresa (número de funcionários)** *

Marcar apenas uma oval.

- Microempresa (até 19 funcionários)
- Pequena empresa (20 a 99)
- Média empresa (100 a 499)
- Grande empresa (500+)

9. Cargo/Posição *

Marcar apenas uma oval.

- Desenvolvedor/Engenheiro de Software
- Arquiteto de Software
- Tech Lead/ Líder Técnico
- Gerente de TI/Produto
- Outro: _____

10. Nível de senioridade *

Marcar apenas uma oval.

- Júnior
- Pleno
- Sênior
- Especialista/Líder
- Não se aplica / Outro

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

